

TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TEXNIK VOSITALARI

Kaziyeva Turg'unoy Tursunbayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191376>

Anatatsiya: Maqolada matnlar ustida ishlash orqali tinglab tushunish, nutqiy malakalarini shakllantirish usullari va vositalari haqida fikr yuriladi

Kalit so'zlar: nutqiy malaka, og'zaki va yozma nutq, tinglab tushunish, nutq, audiotekst, Suhbatdoshlar insoniy odatga ko'ra navbati bilan gapiradi va bir-birini tinglab tushunishga harakat qiladi. Hayotiy tajribadan ma'lumki, o'z fikrini og'zaki bayon etish (gapirish) ko'pchilik yoqtiradigan nutq faoliyatining turidir. O'zga shaxsni tinglab tushunish orqali turli axborot olinadi. Nutqiy muloqotda bo'lish odam uchun zaruriy ehtiyoj sanaladi. Tinglash jarayonida so'zlovchining ifoda etmish mulohazalarini qisman yoki to'lato'kis tushunib yetmaslik hollari bo'lib turadi. Buning asosiy sababi tinglab tushunishni o'rgatishga yetarli e'tibor berilmasligidadir. Nutqni tinglab tushunish deganda, ovozli nutq (gapirish) cho'ida quloq solish, idrok etish va fahmlash anglanadi. Umuman «nutq» deganda gapirish, tinglab tushunish, o'qib tushunish va yozuv tushuniladi. Chet tili o'qitish metodikasi tarixiga nazar tashlasak, asrimizning 60- yillariga kelib, tinglash nutq faoliyatining turi sifatida atroflicha tadqiq etila boshlandi. Avvallari unga gapirishning uzviy qismi deb, qarab kelingan edi. Chet tili darsida tinglab tushunishga atayin mashqlar berilmas edi. Ma'lum bo'lishicha, gapirishni o'rganishdan ko'ra tinglab tushunishga erishish qiyinroq kechadi. Ushbu sohaga oid bir-biriga yaqin ikki atamani farqlash talab qilinadi: «tinglash» — quloq solish (Oz so'zla — ko'p tingla) va «eshitish» — eshitish sezgisi (quloq) yordamida tovushni qabul qilish. Ona tilidagi nutqni tinglab tushunishda shakl va mazmun yaxlit ravishda idrok qilinadi, chet tilida ifoda vositasi (til materiali) va ifodalanmish mazmun (matn) uyg'unlashishi qiyinchilik bilan kechadi. Mazmunni ilg'ash (payqash) uchun leksik-grammatik hodisalarni yaxshi o'zlashtirgan, boshqacha aytganda tinglab tushunishning leksik va grammatik ko'nikmalari puxta shakllangan bo'lishi kerak. Shuningdek, chet tili tovush tomonini (tovush, tovush birikmalari va ohangni) farqlay olish ko'nikmasi hosil qilinmog'i lozim. Demak, tinglab tushunishning leksik, 4 grammatik va talaffuz ko'nikmalari shakllanishi oqibatida mazkur nutq faoliyati turi bo'yicha malaka hosil qilinadi. Tinglovchi (auditor) va so'zlovchi (notiq) qo'llaydigan til birliklari muvofiq tushsa, tushunish osonlashadi. Bu o'z navbatida til tajribasi bilan bog'liq masaladir. Tinglab tushunish uch bosqichli faoliyat bo'lib, umumiy eshitish idroki (akustik appersepsiya), so'zlarning tovush tomonini (fonematik) farqlash va mohiyatini anglash orqasida nutqdagi mazmun idrok etiladi, bilib olinadi va tushuniladi. Nutq faoliyatining turi va malaka hisoblanmish tinglab tushunish ta'lim maqsadi va vositasi ekanligi ma'lum. Bu o'rinda ikki toifadagi, ya'ni, bir tomondan, so'z orqali (tildagi nuqiy tajribaga suyangan holda) va ikkinchidan narsa yordamida (hayotiy tajriba, nutq vaziyatini bilish tufayli) tushuna olishning tegishli farqiga yetish kerak. Binobarin, chet tili ta'limining dastlabki bosqichida tavsiya qilinadigan nutq mavzu va vaziyatlari o'quvchilarga tanish, oldindan ma'lum, til materiali esa ular uchun butunlay yangi, notanishdir. Tinglash uchun matn (audiotekst) larni tanlashda yoki yaratishda gap ko'p. O'quvchilarning yoshiga mos, qiziqishini uyg'otadigan, mantiqan aniq nutqning monolog va dialog shaklini o'z ichiga olgan, axborotga boy audiotekst o'z

tinglovchisiga yoqib tushadi. Eshitish sezgisi va analizatori orqali axborot olishning asosiy manbalari sifatida muallim nutqi, auditiv texnikaviy qurollardan magnitofon va grammofon yozuvi hamda radioeshittirish, audiovizual vositalardan ovozli diafilm, kinofilm (yoki undan parcha) va televizion ko'rsatuvlar xizmat qiladi. Tinglab tushunishning muvaffaqiyatli amalga oshishi uchun quyidagi uch omil nazarda tutiladi: tinglovchining o'ziga bog'liqlik (eshitish malakasining rivojlanganligi, xotirasi, diqqati xususiyatlari), tinglash shartsharoiti (nutq tezligi, til materiali hajmi va shakli hamda so'zlanayotgan nutqning qancha vaqt davom etishi) va nihoyat, qo'llangan materialning lingvistik jihatlari (tinglovchi til tajribasiga mos kelish-kelmasligi) hisobga olinadi. Muhim masalalardan yana biri tinglangan matnni tushunish qay sabablarga ko'ra osonlik yoki qiyinchilik bilan ro'y berishini aniqlashdir. Qiyinchiliklar va ularning sabablarini bilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tinglab tushunish qiyinchiliklari:

a) til shakliga oid (omofon, majhul fe'l);
 b) mazmunga oid (fakt va ularning og'liqligi);
 c) idrok shart-sharoitlari (nutq tezligi, ohang...);
 d) nutq shakli bo'yicha (monolog, diolog);
 e) til materialida (leksika, grammatika, talaffuz);
 f) audiotekst tuzilishida (jumla, abzast, kontekst...);
 g) va boshqalar(bir marta, tinglash, jonli va yozuvdagi nutq); Nutq faoliyatining asosiy turlaridan sanalmish tinglab tushunish ham bilishga intilishdir. Har qanday bilish jarayoning esa hissiy va mantiqiy tomonlari mavjud. Tiglab tushunishning mexanizmlari majmui fanda yetarlicha o'rganilgan. Birinchi mexanizmni ruhshunoslar nutqni idrok etish deb nomlagan. Muayyan sezgilar qo'zg'alishi nazarda tutiladi. Begona tilini bilmagan kishi uni tushunmaydi ham, balki bu tildagi nutqni eshitish qobiliyatidan mahrumdir. Ushbu mexanizm eshitish xotirasi mexanizmi bilan chambarchas bog'liq. Idrok qilish chog'ida nutqiy parchani yodda saqlash audiotekstni tushuna olish imkonini yaratadi. Ichda gapirish mexanizmi faoliyatiga ko'ra audiotekstni idrok etish paytida nutq harakat analizatori ishlaydi (prof. Nikolay Ivanovich Jinkin o'zining til o'rgatish ruhshunosligiga bag'ishlangan yetuk ilmiy ishlarda ushbu fikrni isbotlab bergan). Tushunish darajasi tinglanayotgan nutqni ichki nutqda takrorlashga bevosita bog'liq. Odam eshitayotganini ichida taqlid yo'li bilan qaytarib turadi. Audiotekstning yoki qiyinroq 6 joylarini ichida aytib turiladi, til materiali puxta o'zlashtirilgan bo'lsa ichida takrorlash hajmi kamroq bo'ladi. Binobarin, gapirish va tinglab tushunishni birga qo'shib o'rganish tavsiya etiladi.

References:

1. Ko'chiboyev A.K. Xorijiy tillarga o'rgatishning kommunikativ metodikasi. Samarqand-2010.
2. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. T.: O'qituvchi- 1996.
3. Zaripova R.A. Chet tillar o'qitish metodikasi.T.: O'qituvchi nashriyoti-1986.
4. Hoshimov O', Yoqubov I. Ingliz tili o'qitish metodikasi.T.: Sharq nashriyoti 2003.
5. Internet google.uz www.ziyo